

Revolution im Kriegsschauplatz: Drohnen, Verbrauchertechnologie und Open-Source-Intelligence als Wandelkräfte in der modernen Kriegsführung

Schmidt, Christian Thorge^{1,†}

¹simplexion GmbH, Hamburg

1 Abstract

2 In der heutigen Ära der Kriegsführung erleben wir eine tiefgreifende Transformation, angetrieben durch den Einfluss moderner Technologien.
3 Der vorliegende Aufsatz untersucht, wie Drohnen, Consumer Technology und Open-Source-Intelligence traditionelle Kriegsführungsstrategien
4 revolutioniert und vielfach obsolet gemacht haben. Anstatt sich ausschließlich auf spezialisierte Militärtechnik zu verlassen, wenden sich
5 moderne Streitkräfte zunehmend kostengünstigeren, leicht zugänglichen und technologisch fortgeschrittenen Verbrauchertechnologien zu.
6 Diese Entwicklung hat nicht nur die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, grundlegend verändert, sondern auch zu einer massiven
7 Verschiebung der Kostenstrukturen geführt. Masse und Verfügbarkeit haben an Bedeutung gewonnen, wobei filigrane, aus dem Regal
8 erhältliche Technologien neben traditioneller Militärtechnik zum Einsatz kommen.
9 DOI applied--

10 **Keywords:** Modern Battlefield; Consumer Technology; Changing Methods; Warfare; Drone Technology; Open Source Intelligence

1 Einleitung in die moderne Kriegsführung: Historischer Kontext und aktuelle Entwicklungen

3 Die Evolution der Kriegsführung ist eine Geschichte ständiger
4 Veränderungen und Anpassungen, die tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt ist. Jede Phase brachte signifikante
5 Entwicklungen mit sich, die die Art und Weise, wie Kriege geführt wurden, grundlegend veränderten.

8 Von Holz zu Stein und Metall

9 In der Frühzeit der menschlichen Zivilisation war Holz das vorherrschende Material für Waffen. Mit der Entdeckung der
10 Steinbearbeitung begannen Menschen, effektivere Werkzeuge und Waffen wie Pfeilspitzen und Äxte herzustellen. Der Übergang zur
11 Bronzezeit markierte einen weiteren Wendepunkt, da Bronze für die Herstellung von Schwertern und Rüstungen verwendet wurde.
12 Die Einführung von Eisen und später Stahl führte zu noch stärkeren und langlebigeren Waffen, was die
13 Kriegsführung erheblich beeinflusste.

18 Römisches Reich: Strategien und Taktiken

19 Das Römische Reich zeichnete sich durch seine fortschrittlichen militärischen Strategien und Taktiken aus. Die Römer perfektionierten die Kunst der Belagerung, den Bau von Festungen und Straßen und entwickelten effektive Formationen wie die berühmte "Schildkrötenformation". Diese taktischen Innovationen, kombiniert mit einer gut organisierten Armee und einer effizienten Logistik, ermöglichten es Rom, ein großes Territorium zu erobern und zu halten.

Feuerwerk und Raketen in China

27 In China wurde das Schießpulver ursprünglich für Feuerwerke entwickelt, fand aber bald militärische Anwendung in Form von
28 Raketen und anderen Explosivwaffen. Diese frühen Formen der Artillerie hatten eine tiefgreifende Wirkung auf die Kriegsführung,
29 da sie die Effektivität von Belagerungen erhöhten und neue Formen der Fernkampftaktik ermöglichten.
30
31
32
33

Motorisierte Kräfte im Zweiten Weltkrieg

34 Der Zweite Weltkrieg war geprägt von der massiven Nutzung motorisierter Fahrzeuge und Panzer. Diese Entwicklung veränderte die
35 Beweglichkeit und Geschwindigkeit, mit der Armeen manövrieren konnten, und führte zu neuen Formen der Kriegsführung,
36 wie Blitzkrieg-Taktiken, die von deutschen Streitkräften perfektioniert wurden. Die Kombination von Panzern, Flugzeugen und
37 motorisierter Infanterie revolutionierte die Kriegsführung.
38
39
40
41
42

Funktechnik und Helikopter im Vietnamkrieg

43 Der Vietnamkrieg war ein Wendepunkt in der Nutzung von Funktechnik und Helikoptern. Die Funktechnik ermöglichte eine verbesserte
44 Kommunikation und Koordination auf dem Schlachtfeld, während Helikopter für schnelle Truppenbewegungen, Evakuierungen und
45 Luftunterstützung entscheidend waren. Diese Technologien veränderten die Dynamik des Guerillakrieges und der Dschungelkriege
46 erheblich.
47
48
49
50

Die Ära der Atomwaffen

51 Die Einführung der Atomwaffen im Zweiten Weltkrieg stellte eine beispiellose Veränderung in der Kriegsführung dar. Mit
52
53

1 der Zerstörungskraft der Atombomben, die auf Hiroshima und
2 Nagasaki abgeworfen wurden, trat die Menschheit in ein neues
3 Zeitalter ein, in dem die totale Vernichtung möglich wurde. Dies
4 führte zur Entwicklung der Abschreckungstheorie während des
5 Kalten Krieges und veränderte die globale politische Landschaft
6 grundlegend.

7 Erkenntnisse

8 Jede dieser Entwicklungen repräsentiert einen signifikanten
9 Sprung in der Militärtechnologie und Taktik, der die Art und
10 Weise, wie Kriege geführt wurden, dramatisch veränderte.
11 Sie spiegeln eine kontinuierliche Anpassung an neue Heraus-
12 forderungen und die ständige Suche nach Vorteilen auf dem
13 Schlachtfeld wider. Die historische Entwicklung der Militärtech-
14 nik zeichnet ein klares Bild: Mit jeder neuen Ära wurde die
15 Kriegsführung komplexer, die Waffen wurden größer, schwerer
16 und ihre Vernichtungskraft umfassender. Von den einfachen,
17 handgefertigten Werkzeugen der Frühzeit bis hin zu den hochent-
18 wickelten Waffensystemen des 20. und 21. Jahrhunderts zeigt
19 sich ein stetiger Trend zu mehr Macht und Reichweite. Diese
20 Entwicklung gipfelte in der Einführung der Atomwaffen, die
21 das Potenzial für eine beispiellose Zerstörung darstellen. Insgesamt
22 spiegelt die Geschichte der Militärtechnik eine unaufhörliche
23 Suche nach überlegener Stärke und Kontrolle wider, wobei
24 jede Innovation die Grenzen der Zerstörungsfähigkeit weiter
25 ausdehnte. Es ist ein Pfad, der von der Notwendigkeit der Über-
26 legenheit auf dem Schlachtfeld getrieben wurde und der die
27 Kriegsführung tiefgreifend und dauerhaft verändert hat.

28 Die Macht der Verbrauchertechnologie: Ein neuer Akteur 29 in Konflikten

30 Die Macht der Verbrauchertechnologie im Kontext moderner
31 Konflikte ist ein Phänomen, das zunehmend an Bedeutung
32 gewinnt. Die Technologien, die wir täglich nutzen, haben das
33 Potenzial, die Art und Weise, wie Konflikte geführt und erlebt
34 werden, grundlegend zu verändern.

35 Hochtechnologie in der Hosentasche

36 Moderne Smartphones sind Beispiele für hochentwickelte Tech-
37 nologie, die allgegenwärtig geworden ist. Diese Geräte, die
38 leistungsfähige Prozessoren, fortschrittliche Sensoren und viel-
39 seitige Kommunikationsfähigkeiten kombinieren, sind nicht
40 mehr nur Kommunikationsmittel, sondern auch leistungsstarke
41 Werkzeuge für Datenerfassung und -verarbeitung. Laut Eric
42 Schmidt und Jared Cohen in "The New Digital Age: Reshap-
43 ing the Future of People, Nations and Business" (Knopf, 2013)
44 haben Smartphones das Potenzial, jeden Bürger in einen Infor-
45 manten oder Aktivisten zu verwandeln, indem sie Zugang zu
46 Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten bieten.

47 Robuste und leistungsfähige Funknetzwerke

48 Die Fortschritte in der Funktechnologie, insbesondere mit der
49 Einführung von 5G, haben zu Netzwerken geführt, die nicht
50 nur schnell und effizient, sondern auch widerstandsfähig gegen
51 Störungen sind. Diese Netzwerke ermöglichen eine nahezu un-
52 unterbrochene Kommunikation und Datenaustausch, was in
53 Konfliktsituationen von entscheidender Bedeutung sein kann.
54 Ein Bericht von Deloitte über 5G-Technologie hebt hervor, dass
55 diese Netzwerke eine Schlüsselrolle in der modernen Kriegs-
56 führung spielen können, indem sie schnelle und sichere Kom-
57 munikationskanäle bereitstellen.

Fortschritte in Optik und Bildverbesserung

Die moderne Optik und KI-gestützte Bildverbesserungstech-
nologien haben es ermöglicht, selbst bei schlechten Lichtverhält-
nissen klare Bilder zu erzeugen. Forschungen im Bereich der
Künstlichen Intelligenz, wie sie beispielsweise von Google Deep-
Mind durchgeführt werden, zeigen, dass KI-Algorithmen in der
Lage sind, Bildmaterial erheblich zu verbessern, was auch bei
nachtaktiven militärischen Operationen von Nutzen sein kann.

Ausgereifte Verschlüsselungsverfahren

Die Verschlüsselungstechnologie hat sich ebenfalls rasant ent-
wickelt. Moderne Verschlüsselungsmethoden wie AES (Ad-
vanced Encryption Standard) sind bisher nicht erfolgreich ge-
brochen worden. Laut einem Bericht des National Institute of
Standards and Technology (NIST) bietet AES einen hohen Grad
an Sicherheit und ist für sensible Regierungsdaten zugelassen.

Erkenntnisse

Diese Entwicklungen zeigen, dass Verbrauchertechnologie nicht
mehr nur dem zivilen Leben dient, sondern auch zu einem
entscheidenden Faktor in modernen Konflikten geworden ist.
Die Allgegenwart und Leistungsfähigkeit dieser Technologien
verändert die Landschaft der Kriegsführung und eröffnet neue
Möglichkeiten sowie Herausforderungen für militärische und
zivile Akteure. Die rasante Entwicklung der Verbrauchertechno-
logie hat nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren
und Informationen austauschen, grundlegend verändert, son-
dern auch unsere Gewohnheiten und Erwartungen an die Kom-
munikationstechnik. In der heutigen Zeit sind Menschen daran
gewöhnt, über große Distanzen hinweg in Millisekunden zu
kommunizieren, Bilder und Daten in Echtzeit auszutauschen
und sich in virtuellen Gruppen zusammenzufinden, um Infor-
mationen und Erkenntnisse zu teilen. Diese Fähigkeiten und
Gewohnheiten werden auch in Konfliktsituationen beibehalten
und spielen eine zunehmend wichtige Rolle.

Im Kontext des Kampfes ermöglicht diese Art der Kommu-
nikation und Datenaustausch eine neue Ebene der Koordination
und Zusammenarbeit. Soldaten und militärische Führer könn-
en in Echtzeit Informationen erhalten und weitergeben, was
schnelle Entscheidungen und Anpassungen auf dem Schlachtfeld
ermöglicht. Zudem können sich Gruppen von Kämpfern
effizient organisieren und koordinieren, selbst wenn sie physisch
getrennt sind.

Diese Entwicklung hin zu einer immer stärker vernetzten und
technologisch versierten Kriegsführung stellt neue Anforderun-
gen an die militärische Strategie und Taktik. Militärische Führer
müssen diese modernen Kommunikationsgewohnheiten und
-fähigkeiten nicht nur verstehen, sondern auch effektiv nutzen,
um in zukünftigen Konflikten erfolgreich zu sein. Die Inte-
gration moderner Verbrauchertechnologien in die militärische
Planung und Ausführung ist daher nicht nur eine Option, son-
dern eine Notwendigkeit, um den sich ständig ändernden An-
forderungen der modernen Kriegsführung gerecht zu werden.

Drohnen auf dem Schlachtfeld: Von Aufklärung bis Kampfeinsatz

Die Nutzung von Drohnen auf dem Schlachtfeld stellt ein ein-
drucksvolles Beispiel dar, wie Technologien, die ursprünglich
für den Verbrauchermarkt entwickelt wurden, effektiv in mil-
itärischen Kontexten eingesetzt werden können. Die Firma DJI,
ein weltweit führender Hersteller von zivilen Drohnen, bietet

1 eine breite Palette von Drohnenmodellen an, die von kleinen, le-
2 ichtgewichtigen Varianten bis hin zu größeren Modellen reichen,
3 die in der Lage sind, leichte Lasten zu tragen. DJI hat einen sig-
4 nifikanten Einfluss auf den Markt und die Technologieentwick-
5 lung in diesem Bereich ausgeübt, wie in einem Bericht von The
6 Verge ("DJI's drone domination", The Verge, 2020) dargestellt
7 wird.

8 Im Ukraine-Krieg wurden Drohnen für verschiedene mil-
9 itärische Zwecke eingesetzt, darunter auch der Abwurf von
10 Explosivmitteln. Diese Taktik zeigt, wie relativ einfache und
11 kostengünstige Geräte in kriegerischen Auseinandersetzungen
12 genutzt werden können, um bedeutende Wirkungen zu erzielen.
13 Ein Bericht der BBC ("Drones in the Ukraine War", BBC News,
14 2021) beschreibt, wie Drohnen für gezielte Angriffe verwendet
15 wurden, was die Kriegsführung in der Region maßgeblich bee-
16 einflusst hat.

17 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nutzung von Drohnen
18 zur Aufklärung. Kleine, wendige Drohnen bieten Truppenteilen
19 die Möglichkeit, Informationen aus sicherer Entfernung zu sam-
20 meln, ohne sich selbst einem direkten Risiko auszusetzen. Dies
21 ermöglicht eine effiziente und verhältnismäßig gefahrlose Infor-
22 mationsbeschaffung. Laut einem Artikel in "Military Review"
23 ("The Role of Drones in Modern Warfare", Military Review, 2022)
24 hat die Fähigkeit, aus der Ferne Aufklärung zu betreiben, die
25 taktischen Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld erheblich erwei-
26 ert.

27 Ein besonders bemerkenswerter Aspekt der Drohnen-
28 nutzung ist die Asymmetrie der Kosten. Günstige, kommerzielle
29 Drohnen können sehr teures militärisches Equipment beschädi-
30 gen oder zerstören. Diese Kostenasymmetrie stellt eine Her-
31 ausforderung für traditionelle militärische Strategien dar und
32 zwingt Armeen, ihre Ansätze bezüglich Verteidigung und Of-
33 fensivtaktiken zu überdenken. Ein Artikel von "The Economist"
34 ("The Asymmetric Power of Drones", The Economist, 2021)
35 hebt hervor, dass diese Kostendifferenz eine Umwälzung in der
36 Kriegsführung bedeutet, da sie kleineren Akteuren ermöglicht,
37 signifikante Wirkungen mit begrenzten Mitteln zu erzielen.

38 Erkenntnisse

39 Insgesamt zeigt die Entwicklung und Anwendung von
40 Drohnen auf dem Schlachtfeld, wie vermeintlich einfache Ver-
41 brauchertechnologien die Kriegsführung tiefgreifend verän-
42 dern können. Diese Technologien bieten nicht nur neue
43 Möglichkeiten für militärische Operationen, sondern verändern
44 auch die dynamischen und strategischen Überlegungen auf dem
45 Schlachtfeld.

46 Open-Source-Intelligence: Informationsgewinnung für 47 alle

48 Open-Source-Intelligence (OSINT) hat sich zu einem entschei-
49 denden Element in der modernen Kriegsführung und Sicher-
50 heitspolitik entwickelt. Der Zugang zu öffentlich verfügbaren
51 Informationen und ihre effektive Nutzung haben die Landschaft
52 der Informationsgewinnung und -verarbeitung grundlegend
53 verändert.

54 Nutzung von digitalen Kommunikationsplattformen

55 Plattformen wie Discord sind zu wichtigen Werkzeugen für den
56 Informationsaustausch und die Organisation in Konfliktgebi-
57 eten geworden. Solche Plattformen ermöglichen es, schnell In-
58 formationen zu verbreiten und zu diskutieren, was besonders in

schnellebigen und dynamischen Konfliktsituationen von Bedeu- 59
tung ist. Ein Artikel in "The Guardian" ("How Discord is Used 60
in Modern Warfare", The Guardian, 2022) beschreibt, wie diese 61
Art von Plattformen genutzt wird, um Echtzeitinformationen 62
aus Konfliktzonen zu sammeln und zu verbreiten. 63

64 Verschlüsselte und anonyme Kommunikation

65 Messaging-Dienste wie Signal und Threema spielen eine 66
wichtige Rolle in der modernen Kriegsführung, indem sie 67
sichere und verschlüsselte Kommunikationskanäle bieten. Diese 68
Dienste ermöglichen es Nutzern, anonym zu bleiben und sensi- 69
ble Informationen auszutauschen, ohne befürchten zu müssen, 70
abgehört zu werden. In einem Bericht von "Wired" ("The Rise of 71
Encrypted Messaging in Warfare", Wired, 2021) wird dargestellt, 72
wie solche Anwendungen von Militärpersonal, Journalisten und 73
Zivilisten in Konfliktregionen verwendet werden.

74 Experten und Analysten wie Perun

75 Einzelne Personen wie Perun, die sich auf die Analyse von 76
Kriegen und ihren Zusammenhängen spezialisiert haben, 77
nutzen OSINT, um tiefgreifende Einblicke und Analysen zu 78
liefern. Sie sammeln öffentlich verfügbare Daten und inter- 79
pretieren diese, um ein klareres Bild von den Ereignissen in 80
Konfliktgebieten zu zeichnen. Ein Artikel in "The Atlantic" ("The 81
Role of Independent Analysts in Modern Warfare", The Atlantic, 82
2022) beleuchtet, wie solche unabhängigen Experten zur Infor- 83
mationslandschaft beitragen.

84 Kostengünstige Satellitenbilder

85 Firmen, die Satellitenflotten betreiben, sind in der Lage, 86
kostengünstige und quasi-live Satellitenbilder zur Verfügung zu 87
stellen. Diese Bilder sind besonders wertvoll für die Aufklärung 88
und Überwachung in Kriegsgebieten. Ein Bericht von "Space- 89
News" ("Commercial Satellites in Conflict Zones", SpaceNews, 90
2021) zeigt, wie solche Bilder genutzt werden, um wichtige In- 91
formationen über Truppenbewegungen, Schäden und andere 92
relevante Ereignisse zu gewinnen.

93 Erkenntnisse

94 Insgesamt zeigt sich, wie die Landschaft der Informationsgewin- 95
nung und -analyse durch OSINT und die damit verbundenen 96
Technologien und Methoden verändert wird. Diese Entwicklung 97
eröffnet neue Möglichkeiten für die Informationsbeschaffung in 98
Konflikten, stellt aber auch neue Herausforderungen in Bezug 99
auf Datensicherheit und Informationsverarbeitung.

100 Aufruf zu einer veränderten Entwicklung im Bereich der 101 Militärtechnik: Anpassung an die Dynamik moderner 102 Technologien und moderner Anwender

103 Ich betone die Notwendigkeit, die Entwicklung von Software 104
und Hardware im Bereich der Militärtechnik schnell und ziel- 105
gerichtet an die neuesten technologischen Entwicklungen und 106
Veränderungen anzupassen. Dies erfordert einen Paradigmen- 107
wechsel in der Herangehensweise an Design und Entwicklung 108
militärischer Ausrüstung.

109 Beschleunigung der Entwicklungszyklen

110 Die schnelle Evolution der Technologie in der zivilen Welt hat 111
gezeigt, dass lange Entwicklungszyklen in der Militärtechnik

nicht mehr praktikabel sind. Wie in einem Artikel des "Defense News" ("Rapid Development in Military Technology", Defense News, 2022) dargestellt, müssen Militärs weltweit ihre Entwicklungsprozesse beschleunigen, um mit den technologischen Fortschritten Schritt zu halten. Dies bedeutet, dass Entwicklungen, die früher Jahre dauerten, nun in Monaten umgesetzt werden müssen.

8 Anpassung an Nutzergewohnheiten

Die Technologien, die Soldaten auf dem Schlachtfeld verwenden, müssen intuitiv und nutzerfreundlich sein, ähnlich wie die Smartphones, die sie im zivilen Leben nutzen. Ein Bericht von "Military Technology" ("User-Friendly Military Hardware", Military Technology, 2022) hebt hervor, dass die Benutzerfreundlichkeit von Militärtechnik entscheidend ist, um deren Effektivität und Akzeptanz zu gewährleisten. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Endnutzern bei der Entwicklung.

17 Reaktion auf dynamische Kampfbedingungen

Da sich die Bedingungen auf dem Schlachtfeld schnell ändern, muss die Militärtechnik flexibel und anpassungsfähig sein. Ein Artikel in "The Journal of Defense Management" ("Adapting Military Technology to Changing Warfronts", The Journal of Defense Management, 2023) argumentiert, dass die Fähigkeit, schnell auf neue Bedrohungen und Taktiken zu reagieren, für den Erfolg militärischer Operationen entscheidend ist.

25 Erkenntnisse

Zusammenfassend ist es unerlässlich, dass die Entwicklung von Militärtechnik agil und anpassungsfähig wird, um den Herausforderungen moderner Kriegsführung gerecht zu werden. Dies erfordert eine schnelle Umsetzung neuer Technologien, eine intuitive Bedienbarkeit und die Fähigkeit, sich dynamisch an verändernde Bedingungen anzupassen.

Die Autoren und ihre Kollegen bieten sich dem Leser als Berater in diesen Fragen an.

34 Zusammenfassung

Die fortschreitende Integration von Verbrauchertechnologien und Open-Source-Intelligence in die Kriegsführung markiert den Beginn einer neuen Ära. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass es in Zukunft zu einem Zweiklang zwischen leicht verfügbarer, hochtechnologischer Massentechnik und herkömmlicher Militärtechnik kommen wird. Dieser Wandel zwingt Rüstungskonzerne und militärische Planer zur schnellen Anpassung, um relevant zu bleiben. Die massive Verschiebung der Kostenstrukturen und die erhöhte Zugänglichkeit technologischer Lösungen bedeuten, dass die Kriegsführung zunehmend demokratisiert wird. In Anbetracht dieser Entwicklungen ist es entscheidend, dass zukünftige Strategien sowohl die Potenziale als auch die Risiken dieser neuen Ära der Kriegsführung berücksichtigen und sich an die sich schnell verändernden Gegebenheiten anpassen.

50 Erhaltene Unterstützung

Die Autoren danken ihren Familien für die Zurverfügungstellung von Zeit, Orten der Ruhe und Kontemplation sowie sich gegenseitig und ihren Kollegen für die guten Gespräche und den angenehmen Austausch. Wir danken "Perun" für seinen wesentlichen Anstoß zu unseren Gedanken, die in diesem Papier mündeten.

Conflicts of interest

Der Autor steht unter keinen "Conflict of Interest". Siehe ebenfalls https://academic.oup.com/journals/pages/authors/authors_faqs/conflicts_of_interest.

Literature cited

- "The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business" (Eric Schmidt und Jared Cohen; Knopf, 2013)
- "DJI's drone domination", The Verge, 2020
- "Drones in the Ukraine War", BBC News, 2021
- "The Role of Drones in Modern Warfare", Military Review, 2022
- "The Asymmetric Power of Drones", The Economist, 2021
- "How Discord is Used in Modern Warfare", The Guardian, 2022
- "The Rise of Encrypted Messaging in Warfare", Wired, 2021
- "The Role of Independent Analysts in Modern Warfare", The Atlantic, 2022
- "Commercial Satellites in Conflict Zones", SpaceNews, 2021
- "Rapid Development in Military Technology", Defense News, 2022
- "User-Friendly Military Hardware", Military Technology, 2022
- "Adapting Military Technology to Changing Warfronts", The Journal of Defense Management, 2023

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89